

TEKSHIRISH UCHUN XARID QILISH " TEZKOR-QIDIRUV TADBIRINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Д.О.Файзуллаев

Ж.Ш.Исроилов

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20674754>

Muallif tomonidan tezkor-qidiruv tadbirlarining mohiyati va mazmunini aniqlash bilan bog'liq masalalar ko'rib chiqilgan bo'lib, ular "o'tkir" xususiyatga ega bo'lib, qonun hujjatlari talablaridan ozgina chetga chiqilgan taqdirda ham inson va fuqaroning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklarini buzish xavfini tug'diradi. Gap sinov xaridi va tezkor tajriba haqida ketmoqda. Maqolada ushbu tadbirlarni tashkil etish va o'tkazish taktikasini baholashga oid turli yondashuvlar tahlil qilingan. Ularning ta'riflari shakllantiriladi, ularni o'tkazishning me'yoriy-huquqiy asoslari, shuningdek, ko'rib chiqilayotgan tushunchalarning obyektlari, predmetlari, subyektlari va boshqa elementlari aniqlanadi. Tekshiruv xaridi va tezkor eksperiment natijalaridan jinoyat ishlarini yuritishda foydalanish tartibi aniqlashtirilmoqda. Ushbu tadbirlarni amalga oshirishda provokatsion harakatlarga yo'l qo'ymaslik bilan bog'liq masalalarga alohida e'tibor qaratiladi.

Kalit so'zlar: tezkor-qidiruv faoliyati; tezkor-qidiruv tadbirlari; tekshiruv xaridi; tezkor tajriba; tergov tajribasi; jinoyat ustida qo'lga olish.

Muayyan jinoiy faktlarni asosan empirik yo'l bilan qayd etuvchi tezkor-qidiruv tadbirlaridan (TQT) tashqari, "Tezkor-qidiruv faoliyati to'g'risida"gi qonunida quyidagi chora-tadbirlar ham ko'zda tutilgan:

Tezkor qidiruv bo'linmalariga noaniq jinoyatlarni, asosan yashirin jinoyatlarni aniqlash bilan bog'liq faolroq harakatlarni amalga oshirish tavsiya etiladi.

Bunday tezkor-qidiruv tadbirlarini o'tkazishda qonunchilikka qat'iy rioya qilish zarurligi va tezkor bo'linmalar xodimlari tomonidan qonunbuzilish holatlariga yo'l qo'yilmasligi muhim xususiyat hisoblanadi. Bunday TQTLar qatoriga "tekshirish uchun xarid qilish" kiradi.

Tekshirish uchun xarid qilish — yuridik yoki jismoniy shaxslardan tezkor-qidiruv faoliyatining vazifalarini hal etish uchun ahamiyatga ega bo'lgan tovarlarni yoki xizmatlarni haq evaziga xarid qilishdan iborat bo'lgan tadbir. Ushbu tadbir soxta oldi-sotdi bitimini amalga oshirish bilan bog'liq harakatlar majmui bo'lib, uning davomida TQT subyektlarining xabardorligi va nazorati ostida jinoyat sodir etganlikda, shu jumladan iqtisodiy faoliyat, giyohvand moddalar, qurol-yarog' va fuqarolik muomalasidan chiqarilgan boshqa obyektlarning noqonuniy aylanishi sohasida asosli ravishda gumon qilinayotgan, shuningdek jinoiy yo'l bilan qo'lga kiritilgan yoki o'zida jinoyat izlarini saqlab

qolgan yoxud jinoyat sodir etish vositalari (qurollari) bo'lgan shaxslardan tovarlarni iste'mol qilish va sotish maqsadini ko'zlamasdan sotib olish amalga oshiriladi. Tekshirish uchun xarid qilish yordamida qiyosiy tadqiqot uchun tegishli namunalar ham olinishi mumkin.

Tekshirish uchun xarid qilish tadbirini o'tkazish O'zbekiston respublikasining 2012-yil 25-dekabrda "Tezkor-qidiruv faoliyati to'g'risida"gi O'RQ 344-sonli qonunining 3-bob 14-moddasida nazarda tutilgan. Shu bilan bir qatorda, ushbu tezkor-qidiruv tadbiri natijalarini jinoyat protsessida amalga oshirish uchun tergovchi yoki sudga taqdim etish mumkin.

Tekshirish uchun xarid qilish tezkor-qidiruv tadbirini o'tkazish joyi va vaqti (muddatlari) Qonunda cheklanmagan.

Uning obyektlari yuqorida ko'rsatilgan jinoyatlarni sodir etishda asosli ravishda gumon qilinayotgan jismoniy shaxslar hisoblanadi.

Tekshiruv xaridi predmeti sifatida soxta oldi-sotdi bitimi davomida sotib olinadigan aniq tovarlar –

1) erkin muomilasi cheklangan ishlab chiqarish faoliyati yoki tabiiy kelib chiqishga ega mahsulotlar - ko'rib chiqiladi. Shu bilan birga, qonunda xarid hajmini cheklamaydi, shuning uchun qo'yilgan maqsadga qarab, gap tovarning ulgurji xarid doirasida sotib olish haqida borishi mumkin;

2) jinoiy yo'l bilan qo'lga kiritilgan yoki o'zida jinoyat izlarini saqlab qolgan yoxud jinoyat sodir etish vositalari (qurollari) bo'lgan ashyolar.

Tekshirish uchun xarid qilish tqttni o'tkazishdan maqsad keyingi tadbirlarni amalga

oshirishdir. Tekshirish uchun xarid qilishni o'tkazishdan maqsad keying tadbirlarni amalga oshirishdir. Uning predmeti ishlab chiqilayotgan shaxslarning g'ayriqonuniy faoliyati faktlarini hujjatlashtirish, ularni yuqorida ko'rsatilgan jinoyatlarni sodir etish chog'ida jinoyat ustida ushlashdir.

Tezkor bo'linmalar xodimlari, shuningdek ularga ko'maklashuvchi shaxslar tekshirish uchun xarid qilish subyektlari hisoblanadi. Ushbu tadbirni o'tkazishda tezkor xodimlar harakatlarining qonuniyligini tasdiqlovchi jamoatchilik vakillari ham ishtirok etishi mumkin.

Tekshirilayotgan shaxslarda oldi-sotdi bitimini amalga oshirish huquqi mavjudligiga qarab, tekshiruv xaridlarini ikki toifaga bo'lish mumkin:

— oldi-sotdi bitimlarini amalga oshirish huquqiga ega bo'lgan shaxslardan (do'konlar, umumiy ovqatlanish korxonalar, bozorlar sotuvchilari va boshqalar) xarid qilish;

— sotilayotgan buyumlarga noqonuniy egalik qilayotgan shaxslardan xarid qilish.

Tekshiruv xaridini o'tkazish shakliga ko'ra, uning mohiyati tekshiruv ishtirokchisidan oshkora (oddiy tovar xaridi niqobi ostida va boshqalar), shuningdek, nooshkora bo'lishi mumkin.

Ko'rib chiqilayotgan TQT davomida olingan ma'lumotlar huquqni muhofaza qiluvchi va nazorat qiluvchi organlarning idoraviy normativ-huquqiy hujjatlarida belgilangan talablarga rioya etilgan holdabayonnoma, ma'lumotnoma, uni o'tkazishga jalb etilgan shaxslarning tushuntirish xatlari rasmiylashtiriladi. Hujjatlarga tadbir davomida olingan predmetlar, moddalar, u yoki bu mahsulotning tegishli tarzda qadoqlangan namunalari va hujjatlar ilova qilinadi.

Xalqaro huquqda nazorat ostida olish tadbiriga mazmunan yaqin bo'lgan institutlar "undercover operations" (yashirin operatsiyalar) hamda "test purchase" (sinov tariqasidagi xarid) sifatida e'tirof etiladi. Bevosita "nazorat ostida olish" atamasi xalqaro konvensiyalarda uchramasada, uning huquqiy mohiyati maxsus tergov usullari tarkibida tan olingan.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining 2000-yildagi Transmilliy uyushgan jinoyatchilikka qarshi Konvensiyasining 20-moddasida davlatlarga uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashishda maxsus tergov usullaridan, jumladan yashirin operatsiyalar va boshqa maxsus usullardan foydalanish tavsiya etilgan.

Shuningdek, BMTning 2003-yildagi Korrupsiyaga qarshi Konvensiyasining 50-moddasida ishtirokchi davlatlarga korrupsiyaga qarshi kurashish maqsadida maxsus tergov usullarini, jumladan yashirin operatsiyalarni qo'llash va ular natijasida olingan dalillarning sudda foydalanilishiga imkon yaratish choralari ko'rish majburiyati yuklatilgan.

Xalqaro hujjatlar tahlili shuni ko'rsatadiki, nazorat ostida olish tadbiri jinoyatni sun'iy ravishda keltirib chiqarish vositasi emas, balki allaqachon mavjud bo'lgan noqonuniy faoliyatni aniqlash va hujjatlashtirishga qaratilgan maxsus usul hisoblanadi. Shu sababli mazkur tadbirni amalga oshirishda qonuniylik, mutanosiblik, inson huquqlariga rioya qilish hamda provokatsiyaga yo'l qo'ymaslik tamoyillari muhim ahamiyat kasb etadi.

Фойдаланилган адабиётлар:

1.O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi, 01.04.1995 <https://lex.uz/docs/-97664>;

2.O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi, 01.04.1995 <https://lex.uz/docs/-111453>;

- 3.Sheribbayevich, Y. X. (2025). AQIDAPARASTLIK, DINIY EKSTREMIZM VA TAQIQLANGAN DINIY MATERIALLARNING IJTIMOIIY BARQARORLIKKA TAHDIDI. Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi, 60(1), 262-266.
- 4.Файзуллаев, Д. О. (2024). Ёшлар орасида жиноятчиликка қарши курашиш давлатимизнинг долзарб вазифасидир!. Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 1(1), 117-123.
- 3.Sheribbayevich, Y. X. (2025). GIYOHVANDLIKKA QARSHI KURASHISHNING ANAMIYATI. Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi, 60(1), 242-249.
- 5.Файзуллаев, Д. О. (2024). ЁШЛАР ОРАСИДА ЭКСТРЕМИЗМ ВА РАДИКАЛИЗМНИ ТАРҚАЛИШНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШГА ҚАРАТИЛГАН ЧОРА-ТАДБИРЛАРНИ КУЧАЙТИРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ!. Eurasian Journal of Academic Research, 4(1-2), 97-103.
- 6.Sheribbayevich, Y. X. (2025). TEZKOR-QIDIRUV TADBIRLARINI O'TKAZISH ASOSLARI VA SHARTLARI. Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi, 60(1), 250-256.
- 7.Файзуллаев, Д. О. (2025). ЯНГИ ТУРДАГИ ГИЁХВАНДЛИК ВОСИТАЛАРИНИНГ ТУЗИЛИШИ, ТУРЛАРИ ВА КРИМИНОЛОГИК ТАҲЛИЛИ. Central Asian Journal of Education and Innovation, 4(5), 103-105.
- 8.SHERIBBOEVICH, Y. (2024). BASICS OF A QUICK EXPERIMENT CONDUCTING OPERATIONAL SEARCH EVENTS. INTERNATIONAL JOURNAL, 4(7), 30-37.